

VIRTUAL MUHITDA TALABALARNI O'QITISHDA PEDAGOGIK KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISH

Sulaymanbekov Oybek Dusbekovich, Samarqand davlat veterinariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filialining Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktorning birinchi o'rinbosari, (PhD), Samarqand, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: raqamli transformatsiya sharoitida virtual ta'lim muhitining keng joriy etilishi pedagogik faoliyat mazmunini tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy ta'lim jarayonida kreativ va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash pedagogdan innovatsion yondashuvni talab etadi. Shu bois pedagogik kreativlikni shakllantirish dolzarb ilmiy-amaliy masalaga aylangan.

MAQSAD: virtual ta'lim muhitida pedagogik kreativlikni shakllantirishning nazariy asoslari va metodik imkoniyatlarini aniqlash hamda uni rivojlantirishning samarali usullarini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar, tahlil va sintez metodlari, shuningdek interaktiv metodlardan foydalanish tajribasi o'rganildi. Loyiha usuli, muammoli ta'lim, bahs-munozara va tadqiqot faoliyati asosida o'quv jarayonini tashkil etish mexanizmlari tahlil qilindi.

MUHOAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, virtual muhitda pedagogik kreativlikni rivojlantirish gnostik, loyihalash, kommunikativ va texnologik malakalarning integratsiyasi orqali samarali amalga oshadi. Interaktiv va innovatsion metodlar talabalarning bilish faolligi va ijodiy tafakkurini sezilarli darajada oshiradi. Pedagogning kreativ yondashuvi virtual muloqot samaradorligini kuchaytiradi.

XULOSA: virtual ta'lim sharoitida pedagogik kreativlikni shakllantirish ta'lim sifatini oshirish va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning muhim omilidir. Ushbu jarayon raqamli ta'lim muhitida raqobatbardosh va ijodkor mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: virtual ta'lim, pedagogik kreativlik, raqamli texnologiyalar, innovatsion yondashuv, ijodiy fikrlash, kompetensiyaviy yondashuv, interaktiv metodlar.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КРЕАТИВНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Сулайманбеков Ойбек Дусбекович, первый заместитель директора по делам молодежи и духовно-просветительской работе Ташкентского филиала Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, PhD, Самарканд, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: цифровая трансформация образования существенно изменяет содержание педагогической деятельности. Подготовка конкурентоспособных и

креативных специалистов требует внедрения инновационных подходов. В связи с этим формирование педагогической креативности приобретает особую актуальность.

ЦЕЛЬ: определить теоретические основы и методические возможности формирования педагогической креативности в виртуальной образовательной среде и обосновать эффективные способы её развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы компетентностный и личностно-ориентированный подходы, методы анализа и синтеза, а также практика применения интерактивных методов. Рассмотрены механизмы организации учебного процесса на основе проектного, проблемного и исследовательского обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что развитие педагогической креативности в виртуальной среде обеспечивается интеграцией гностических, проектировочных, коммуникативных и технологических умений. Инновационные и интерактивные методы повышают познавательную активность и творческое мышление студентов. Креативный подход педагога усиливает эффективность виртуального взаимодействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование педагогической креативности в условиях виртуального обучения является важным фактором повышения качества образования и развития профессиональных компетенций. Данный процесс способствует подготовке конкурентоспособных и творчески мыслящих специалистов в цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: виртуальное обучение, педагогическая креативность, цифровые технологии, инновационный подход, творческое мышление, компетентностный подход, интерактивные методы.

FORMATION OF PEDAGOGICAL CREATIVITY IN TEACHING STUDENTS IN A VIRTUAL ENVIRONMENT

Sulaymanbekov Oybek Dusbekovich, First Deputy Director for Youth Affairs and Spiritual-Educational Work, Tashkent Branch of Samarkand State University of Veterinary Medicine, Livestock and Biotechnologies, PhD, Samarkand, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: digital transformation significantly reshapes the content of pedagogical activity. Preparing competitive and creative specialists requires the implementation of innovative approaches. Therefore, the formation of pedagogical creativity becomes a pressing academic and practical issue.

AIM: to determine the theoretical foundations and methodological opportunities for forming pedagogical creativity in a virtual learning environment and to justify effective ways of its development.

MATERIALS AND METHODS: the research employed competence-based and learner-centered approaches, methods of analysis and synthesis, and the practice of

applying interactive teaching methods. Project-based, problem-based, and research-oriented learning models were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: the results indicate that the development of pedagogical creativity in a virtual environment is ensured through the integration of cognitive, design, communicative, and technological skills. Innovative and interactive methods significantly enhance students' cognitive engagement and creative thinking. A creative pedagogical approach strengthens the effectiveness of virtual communication.

CONCLUSION: the formation of pedagogical creativity in virtual education is a key factor in improving educational quality and professional competence. It contributes to the preparation of competitive and creatively oriented specialists in the digital learning environment.

Keywords: virtual education, pedagogical creativity, digital technologies, innovative approach, creative thinking, competence-based approach, interactive methods.

Bugungi kunda jahon hamjamiyati bilan hamnafas ravishda rivojlanishga intilayotgan mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni zamonaviy talablar asosida takomillashtirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Rivojlangan davlatlar tajribasini chuqur o'rganish, milliy sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarni hisobga olgan holda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, raqamli transformatsiya sharoitida virtual ta'lim muhitining keng joriy etilishi pedagogik faoliyat mazmuniga yangi talablarni qo'yimoqda.

Zamonaviy sharoitda raqobatbardosh, malakali va kreativ mutaxassislarni tayyorlashni axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Virtual muhitda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish o'qituvchidan nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarni, balki pedagogik kreativlikni ham talab etadi. Chunki virtual ta'lim jarayonida talabalarning kognitiv qiziqishi, ijodiy fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilishi va muloqot kompetensiyalarini rivojlantirish bevosita pedagogning kreativ yondashuviga bog'liq.

Pedagogik kreativlik – bu o'qituvchining ta'lim jarayonini yangicha tashkil etish, muammoli vaziyatlarda noan'anaviy yechimlar topish, innovatsion metod va texnologiyalarni samarali qo'llay olish qobiliyatidir [1]. Virtual muhitda ushbu sifatlar yanada muhim ahamiyat kasb etadi, chunki masofaviy va onlayn ta'lim shakllarida talabalarni faollashtirish, ularning e'tiborini saqlab qolish va ijodiy faoliyatga jalb etish murakkab pedagogik vazifa hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogning kreativligi uning bir vaqtning o'zida bir nechta faoliyatni samarali amalga oshira olishi, tezkor fikrlashi, virtual muloqot jarayonini boshqara bilishi, talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim mazmunini moslashtira olishi bilan namoyon bo'ladi. Shuningdek, pedagogning nutq boyligi, fantaziyasi, kuchli xotirasi va yuqori darajadagi muloqot madaniyati virtual ta'lim samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan sanaladi.

Virtual ta'lim sharoitida pedagogik kreativlikni shakllantirish kompetensiyaviy yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim. Chunki kasbiy kompetentlik faqat alohida bilim va malakalarning mavjudligi bilan emas, balki ularni integratsiyalashgan holda, noan'anaviy va kutilmagan vaziyatlarda samarali qo'llay olish bilan belgilanadi. Bu jarayonda pedagog doimiy ravishda o'z ustida ishlashi, yangi axborotlarni o'zlashtirishi, innovatsion texnologiyalarni ijodiy tatbiq etishi zarur [2].

Zamonaviy pedagogikada "kreativ pedagogika" tushunchasining shakllanishi ham virtual ta'lim sharoitida ijodiy yondashuvlarga bo'lgan ehtiyoj bilan izohlanadi. Kreativ pedagogika o'qitish jarayonini faqat bilim berish bilan cheklab qolmasdan, balki talabning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlovchi ijodiy muhitni yaratishga qaratilgan. Aynan kreativ muhitda talabalar o'quv axborotlari o'rtasidagi bog'liqlikni anglaydi, mustaqil fikrlaydi va yangi g'oyalarni ilgari surishga intiladi. Pedagogik kreativlikni shakllantirish jarayoni ma'lum davr va bosqichlarda amalga oshadi. Ushbu jarayonda bo'lajak pedagoqlarda kreativ tafakkur, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, noan'anaviy yechimlar topish va o'z fikrini erkin ifodalash ko'nikmalari rivojlanadi [3]. Kreativ pedagoqlar odatda ochiq yechimli vazifalardan zavqlanadi, g'ayrioddiy savollar beradi va dalillarga asoslangan fikr almashuvni afzal ko'radi.

Virtual muhitda pedagogik kreativlikni rivojlantirish quyidagi malakalar majmuasini shakllantirishni taqozo etadi: bilishga oid (gnostik), loyihalash, ijodiy-amaliy, tadqiqotchilik, kommunikativ, tashkilotchilik, texnologik va jarayonni boshqarishga oid malakalar. Ushbu malakalar pedagogga virtual ta'lim jarayonini samarali loyihalash va boshqarish imkonini beradi. Talabalarning pedagogik kreativligini rivojlantirish o'quv jarayonini ijodiy faoliyat modeli sifatida tashkil etishni talab etadi. Bunda loyiha usuli, muammoli ta'lim, bahs-munozara, tadqiqot usuli, konferensiya mashg'ulotlari, "charxpalak" kabi interaktiv metodlardan foydalanish yuqori samaradorlikka ega. Ushbu metodlar virtual muhitda talabalarning mustaqil fikrlashi, jamoa bilan ishlashi va ijodiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Virtual muhitda talabalarni o'qitishda pedagogik kreativlikni shakllantirish zamonaviy ta'limning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib, u pedagoqlarning kasbiy kompetentligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va raqamli ta'lim sharoitida raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari virtual muhitda talabalarni o'qitish jarayonida pedagogik kreativlikni shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim va dolzarb vazifalaridan biri ekanligini tasdiqladi. Raqamli ta'lim sharoitida pedagog faoliyati mazmunan o'zgarib, undan nafaqat axborotni yetkazish, balki talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, mustaqil ta'lim olishga yo'naltirish va innovatsion muhitni yaratish talab etilmoqda. Bu jarayonda pedagogik kreativlik ta'lim samaradorligini oshiruvchi yetakchi omil sifatida namoyon bo'ladi. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, virtual ta'lim muhitida pedagogik kreativlikni rivojlantirish kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida amalga oshirilganda yuqori natijalarga erishiladi. Interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar, loyiha va tadqiqot faoliyatiga asoslangan mashg'ulotlar talabalarning bilish faolligini oshirish, kreativ tafakkurini shakllantirish hamda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga

xizmat qiladi. Shuningdek, pedagogning kreativ yondashuvi talabalarning virtual muloqotdagi faolligi va mas'uliyatini kuchaytiradi [4].

Tadqiqot davomida aniqlanganki, pedagogik kreativlikning shakllanishi bilishga oid, loyihalash, ijodiy-amaliy, kommunikativ va texnologik malakalarning o'zaro integratsiyasi orqali ta'minlanadi. Ushbu malakalar pedagogga virtual muhitda ta'lim jarayonini samarali loyihalash, boshqarish va takomillashtirish imkonini beradi. Natijada talabalar ochiq fikrlashga, noan'anaviy yechimlar topishga va o'z g'oyalarini erkin ifodalashga o'rganadilar.

Xulosa qilib aytganda, virtual muhitda talabalarni o'qitishda pedagogik kreativlikni shakllantirish ta'lim sifatini oshirish, pedagoglarning kasbiy kompetentligini mustahkamlash va raqamli ta'lim sharoitida raqobatbardosh, ijodkor mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim amaliyotiga tatbiq etish hamda pedagoglar uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqishda nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Нажмудинов Х.Г., Нажмудинова М.Х. (2020). Применение информационных технологий в непрерывном образовании взрослых. Наука и образование сегодня журналы. Москва, 3 (50) ,7-10.
2. Muslimov N.A., va boshqalar. (2013). Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Monografiya.- "Fan va texnologiya" nashriyoti. Toshkent 2019
3. N.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Sayfurov, A.To'rayev (2015). Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. Toshkent. "Sano-standart"